

পশ্চিমবঙ্গের সংকট ও মেয়েদের জন্য বিকল্প

মা লি নী ভ টা চা র্য

পশ্চিমবঙ্গের সংকটকে সারা ভারতের সংকটের থেকে আলাদা করে দেখা যায় না; কিন্তু বলা চলে, পশ্চিমবঙ্গে, অথবা কেরালা, উত্তরপ্রদেশ বা গুজরাটেও এই সংকটের কতগুলি নিজস্ব মাত্রা আছে। সারাদেশে অর্থনীতির যে যোর অবনমন, পশ্চিমবঙ্গেও তা ঘটছে এবং কেন্দ্রীয় শাসকদের মতোই এ রাজ্যের শাসকরাও ভুলভাল তথ্য দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন কৃষকদের আয় দ্বিগুণ বা তিনগুণ বেড়েছে, বৃহৎ বিনিয়োগের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগের বন্যা বইছে, একশো দিনের কাজে কর্মসংস্থান বেড়েছে ইত্যাদি। সরকারের কাজকর্ম সম্বন্ধে কেন্দ্রে বা রাজ্যে এত বিকৃত তথ্যের পরিবেশন বা তথ্যকোষকে হাপিস করে দেবার এই প্রবণতায় পশ্চিমবঙ্গে আমরা এখনো অভ্যস্ত হতে পারিনি, যে অভ্যাসে হয়তো অনেক বেশি কাবু হয়ে পড়েছে উত্তরপ্রদেশ বা গুজরাটের মানুষ। এই তথ্যশূন্যতা আজকের বাতাবরণের যে লক্ষণকে প্রকাশ করে, তা মেয়েদের পক্ষে বিশেষভাবে বিপজ্জনক এই কারণে যে এমনিতেই দেশের অর্থনৈতিক-সামাজিক সরকারি ছবিতে তাঁদের বিশেষ পরিস্থিতি কিছুটা কম স্থান পায়, তথ্য অদৃশ্য হওয়াটা তাঁদের বিশেষ সংকটকে ঘনীভূত করে।

পশ্চিমবঙ্গে ২০১১ সালের আগে পর্যন্ত একটি বামপন্থী সরকার লাগাতার ৩৪ বছর রাজ্যের পরিচালনায় ছিল। তার আগের পর্বে আমি যাচ্ছি না, কিন্তু তখনও প্রচার এবং বাস্তবের মধ্যে আজকের মতো এতখানি ব্যবধান তৈরি করা সম্ভব ছিল না। বামফ্রন্টের আমলে, বিশেষত প্রথম দশ-পনেরো বছরে কৃষিব্যবস্থায় নতুন মোড় এবং পঞ্চায়েতের পুনরুজ্জীবন খাদ্যসুরক্ষা বাড়িয়েছে, শিশুমৃত্যু কমিয়েছে, ক্ষুদ্র উৎপাদকদের কর্মসংস্থানে সাহায্য করেছে, শিক্ষাকে দ্রুত প্রসারিত হতে সাহায্য করেছে। এই সবকিছুর তথ্য

জনসমক্ষে রয়েছে এবং তার সুফলের অংশীদার হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মেয়েরা, বিশেষ করে দরিদ্র, তপশীলী, আদিবাসী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেয়েদের একটি বড়ো অংশ। পঞ্চায়েতের পরিচালনাতেও অনেক সময়েই মাটি থেকে উঠে এসে কোনো বিশেষ দলীয় রাজনৈতিক মতামতে দীক্ষিত না হয়েও জনসাধারণের স্বার্থে তৎপরতার উজ্জ্বল উদাহরণ রেখেছেন এই মেয়েরা।

এই অগ্রসরতার ইতিহাসে কালক্রমে নানা নতুন ঘটতি দেখা গেছে, কোথাও ভাটার চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছে, যা সময় পাল্টানোর কারণেই খুব স্বাভাবিক। শিক্ষায় যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে বা সুস্বাস্থ্যের যে চাহিদা বেড়েছে, তার উপযোগী পরিকাঠামো তৈরিতে আমরা পিছিয়ে পড়েছি; শিল্পের সংকট কর্মসংস্থানের সুযোগ কমিয়েছে; জমির ওপর চাপ বেড়েছে। পঞ্চায়েতের উদ্যোগেও স্থবিরতার লক্ষণ দেখা গেছে। বাম আমলেও পশ্চিমবঙ্গ মেয়েদের স্বর্গরাজ্য নিশ্চয়ই ছিল না; পণপ্রথার রমরমা বন্ধ হয়নি, কমবয়সে বিয়ে যথেষ্টই চালু ছিল, পরের দিকে পাচারের এবং গার্হস্থ্য নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধি পেতে দেখা গেছে; মেয়েদের ওপর অন্যান্য নানা নির্যাতনের বেশ কিছু ঘটনাও টোত্রিশ বছরের ইতিহাসে চোখের সামনে উঠে এসেছে। যে ঘটনাগুলিকে শত্রুপক্ষ কখনোই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে কসুর করেনি।

কিন্তু সেসময়ে ঘটনাকে চাপা দেবার বা তথ্যকে বিকৃত করার কোনো প্রশাসনিক অভিসন্ধি কখনো কাজ করেনি। সংসদীয় বিরোধীপক্ষ ন্যায্য পরিসর পেয়েছে, পুলিশি তদন্তে হস্তক্ষেপের চেষ্টা কখনো স্থানীয়স্তরে হলেও প্রশাসনের উপরের স্তরে যে তার প্রভাব কমই ছিল তার প্রমাণ নির্যাতনের ঘটনাগুলি আদালতে গেছে এবং অপরাধীর শাস্তি হয়েছে। এসব ঘটনা প্রকাশ করায় কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা পত্রপত্রিকা সরকারি রোষে পড়েছে এমন কেউ বলতে পারবে না। তাছাড়া কিছু স্বশাসিত সংস্থা, যথা, নিয়োগের ক্ষেত্রে নানাবিধ কমিশন, পরবর্তী সময়ে সরকারি কাজের ওপর নজরদারির জন্য গঠিত মানবাধিকার কমিশন বা মহিলা কমিশন এ রাজ্যে কাজ করছিল। তারা স্বাধীন ও স্বচ্ছভাবে কাজ করতে পারেনি একথা বলা যাবে না। এগুলো কোনো বৈপ্লবিক ব্যাপার নয়; গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকারের ন্যূনতম দায়িত্ব। যে সরকার জানে মানুষের সজাগ থাকা রাজ্যের পক্ষে শুধু নয়, রাজ্যের পরিচালকদের পক্ষেও মঙ্গলকর।

সাম্প্রতিককালে কেউ কেউ বলছেন, বামপন্থীদের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে একটি ‘পার্টি সোসাইটি’ বা পার্টিভিত্তিক সমাজ তৈরি করতে সাহায্য করেছিল। আমার মনে হয় এই তত্ত্বে একধরনের সরলীকরণ আছে, বরং অভিজ্ঞতা বলে, পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী উপস্থিতি তখনই সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হয়েছে যখন তা বিরোধ এবং বিতর্কের পরিসরকে রক্ষা করতে পেরেছে। দলকে জনসাধারণের ওপরে একটি শক্তি হিসাবে দেখার এবং সবাইকে তার আওতায় নিয়ে আসার মানসিকতা ছিল না তা নয়, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে বামপন্থীদের দীর্ঘ ইনিংস-এর চাবিকাঠি কখনোই ‘দল’ এবং ‘দল নয়’ এই মেরুকরণের মধ্যে ছিল না। গণতান্ত্রিক সক্রিয়তার রাজনীতি থেকে প্রসাদবিতরণের রাজনীতিতে প্রবেশ ২০১১ সালের পর থেকেই নতুন সরকারের পাখির চোখ হয়েছে, যদিও এই শোষণ ধরনের রাজনীতিতে বিচ্যুত হবার উদাহরণ বাম আমলে পাওয়া যাবে না এমনটা নয়। প্রসঙ্গটি

তোলার কারণ, এর থেকে স্পষ্ট মেয়েদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে বাম আমলে এগোনোর যেসব উদাহরণ আগে দিয়েছি তার পিছনে ছিল সাধারণ মানুষের উত্থান যা কোনো দলের উত্থানের পাশাপাশি ঘটতে পারে কিন্তু তার সঙ্গে কোনোমতেই সমার্থক নয়। বামপন্থী রাজনীতি সেসময়ে এই উত্থানের অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছিল। ২০১১র আগে থেকেই এই উত্থানের প্রেরণা যে ভাটার সম্মুখীন হয়, তার সুযোগ নিয়ে বর্তমান শাসকদল এরায়ে এক সম্পূর্ণ ভিন্নধরনের রাজনীতির প্রবর্তন করতে পেরেছে, আর তাকেই আমি সেই সংকট আখ্যা দিচ্ছি যা পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের অস্তিত্ব, সুরক্ষা ও আত্মসম্মানকে বিপন্ন করেছে সবচেয়ে বেশি।

এই সংকট থেকে উঠে আসার কথা বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যদি আমরা ভাবি তাহলে বর্তমান বছরে যে বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে শুধুমাত্র তার পরিপ্রেক্ষিতে ভাবলে চলবে না। অর্থাৎ আমাদের বিকল্প কর্মসূচি এমন হলে চলবে না যা বিধানসভায় ক্ষমতা দখলের ওপর নির্ভরশীল; সেটা সম্ভব না হলেই যে কর্মসূচিকে বিস্মৃতির অতলে নিক্ষেপ করে পরবর্তী নির্বাচনের জন্য নিশ্চিত হয়ে অপেক্ষা করা চলবে। 'সেই টোত্রিশ বছরকে ফিরিয়ে দাও' এটাও কোনো কর্মসূচি হতে পারে না; অতীত থেকে অবশ্যই শিক্ষা নিতে হয়, কিন্তু ইতিহাসের কোনো পর্বেই অতীতকে ফিরিয়ে আনা যায় না। আকাশকুসুমের চাষ করার চাইতে বরং নির্বাচনের কঠিন সময়কে ব্যবহার করে ভবিষ্যৎমুখী যে কর্মসূচির দ্বারা মানুষের মূল চাহিদাগুলি তাদেরই কঠে ধ্বনিত হয়ে রাজ্যের অগ্রগতিকে সাহায্য করবে, সেই বিকল্পকে রূপ দেওয়াই আমাদের কাজ। জনসাধারণ আমাদের স্লোগানকে যখন নিজেদের স্লোগান হিসাবে গ্রহণ করবে তখনই রাজনীতির মোড় ঘুরবে। আমাদের প্রতিপক্ষেরা নির্বাচনী প্রস্তুতি হিসাবে শক্তিশালী মিডিয়ার সাহায্যে রাজনৈতিক আঙিনার দখল নিচ্ছে যে স্লোগান তুলে, সুকুমার রায়ের ভাষায় তা হল 'তুই বেড়াল না মুই বেড়ালে'র স্লোগান। গলার পর্দা চড়িয়ে এই ধারাভাষ্যের মধ্যে ঢুকে গেলে আমরা কোনো বিকল্প তৈরি করতে পারব না।

একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। ২০১১র পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি খাতে প্রচুর টাকা খরচ করেছে বামফ্রন্টের আমলে যেখানে বরাদ্দ ছিল অনেক কম (যদিও বামফ্রন্টের আমলেই প্রথম এই খাতে নির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখা শুরু হয়); তা হল গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির প্রসার ও উন্নয়ন। অনেক জায়গাতেই এখন আমরা গ্রামের আদিবাসী মেয়েদের দেখি সরকারি প্রোগ্রামে নাচতে যাচ্ছেন। কিছুদিন আগে সরকার কীর্তনকে লোকসংস্কৃতির আঙ্গিক বলে স্বীকৃতি দেবার পরে অনেক মেয়ে সরকারি টাকায় খেলকর্তাল কিনে কীর্তনের দল তৈরি করে ফেললেন। এমনকী, যে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি কাজের অভাবে ধুঁকছিল তাদেরও কেউ কেউ কীর্তনীয়া বনে গেল। কেউ ভাদুগানের দল খুলল। যারা সরকারি স্বীকৃতি পেল তাদের অনেককেই মাসিক বহাল ভাতায় সরকারি অনুষ্ঠানে গান গাইতে অঙ্গীকারবদ্ধ করা হল।

এটা ঠিক যে এর ফলে এই মেয়েদের ঘরে দুটি পয়সা আসছে কোনো স্থায়ী কর্মসংস্থান ব্যতীতই। কিন্তু প্রথমত এর মধ্য দিয়ে সরকারি মর্জির ওপর তারা অনেক বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে এবং গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ধরনের অনুষ্ঠান

নানা কারণে হ্রাস পেলেও নেই-নেই করে যা ছিল তা আরো কমে যাচ্ছে। আধা-শহুরে ‘ডি-জে’ প্রণোদিত ‘ধামাকা’, অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন এবং কন্যাশ্রী বা স্বাস্থ্যসাথীর প্রচার-অনুষ্ঠানই এখন গ্রামের মানুষের সাংস্কৃতিক ক্ষুধা মেটাচ্ছে; তাদের আঙ্গিকগুলিতে তাদের নিজস্ব যে চেহারা এবং কণ্ঠস্বর প্রকাশ পেত তা এইসব অনুষ্ঠানের ভিড়ে চাপা পড়ে যাচ্ছে। বহু প্রকৃত শিল্পী এই প্রসাদ-বিতরণের আওতার বাইরে থেকে গেলেও তাঁদের মধ্যেও এরাজনীতি আশা জাগাচ্ছে যে পরের বার তাঁরাও পাবেন। কিন্তু যারা কিছু পাচ্ছেও নিজেদের স্বাভাবিক জনসংযোগ সরকার-নির্ভরতার ফলে হারাচ্ছে তারা। কোনো না কোনো প্রসাদদাতাকে ‘হৃদম্বাধারে’ রাখার তাগিদে লোকশিল্পী থেকে ফুরনে-খাটা সরকারি শিল্পীতে পরিণত হচ্ছে।

এখানে গ্রামাঞ্চলের শ্রমজীবী মেয়েদের একটি বিশিষ্ট অংশের কথাই বলা হল। সমস্যাটিও একটি বিশিষ্ট সমস্যা। এই সমস্যার সম্মুখীন গ্রামের পুরুষ লোকশিল্পীরাও। তাসত্ত্বেও এই উদাহরণটি তুলে ধরার কারণ, যে সংকটের কথা আমরা বলছি তার মননগত দিকটির ইংগিত দেওয়া। অর্থাৎ যার সংকট তাকে তা বুঝতে না দিয়ে পরিস্থিতি থেকে যে প্রসাদলাভের সুযোগ পাওয়া যাবে সেদিকেই যদি তার মুখ ফিরিয়ে রাখা হয়, তাহলে সেখানে বিকল্পের প্রসঙ্গ কী করে উঠবে? এটা পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের বিশেষ সমস্যাও বটে। গুজরাত বা উত্তরপ্রদেশে শ্রমজীবী মানুষের অধিকারে বঞ্চিত থাকার দীর্ঘদিনের অভ্যাস সেসব রাজ্যে হয়তো শাসকদের সরাসরি দমনের পন্থা প্রয়োগ করার কিছুটা বেশি সুযোগ করে দেয়। এরাজ্যে রাজনীতির ভিন্নতার ফলে খয়রাতি আশ্বাসের প্রলেপ অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। বার্ধক্যভাতা, বৈধব্যভাতা, প্রতিবন্ধীভাতা বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য ন্যায্য অনুদানকে অবহেলা করে ধর্মীয় কাজের জন্য ভাতা, মন্দির তৈরির জন্য অনুদান বা দুর্গাপূজায় ক্লাবগুলিকে আর্থিক সহায়তাও এই খয়রাতি আশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। এই ‘পপুলিস্ট’ রাজনীতি বামপন্থীদের কাম্য নয়; তারা চাইবে ‘পপুলার’ গণতান্ত্রিক রাজনীতি যার মধ্য দিয়ে মানুষ আত্মমর্যাদা ফিরে পাবে।

লোকশিল্পীদের উদাহরণ দেবার আরেকটি কারণ, এমন পরিস্থিতিতেও বিকল্পের সম্ভাবনার হদিশ করা। আমাদের রাজ্যে মেয়েদের কাজে অংশগ্রহণের হার বা work participation rate বাম আমলেও কম ছিল। বর্তমানে তথ্য পাওয়া খুব মুশকিল, কিন্তু স্পষ্ট যে, ছবিটির বিশেষ উন্নতি হয়নি। তার মানে, অন্য বেশ কয়েকটি রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে মেয়েরা যেকাজ করেন তা আয়-উৎপাদক কাজের খতিয়ানে ধরা পড়ে না। যেমন অনেক মেয়ে পারিবারিক জমিতে উৎপন্ন সজ্জি বা অন্য সামগ্রী নিজেরা বাজারে নিয়ে বিক্রি করেন; কিন্তু তার অল্পবিস্তর আয় সেই মেয়েটির আয় বলে পরিগণিত হয় না। চুক্তির কাজে গৃহস্বামীর সঙ্গে চুক্তি হলে বাড়ির মেয়েরা কাজে অংশ নিলেও তার আলাদা কোনো প্রতিফলন তজ্জনিত আয়ের মধ্যে ধরা পড়ে না। অথবা বিড়িবাঁধার কাজে যেমন, মেয়েরা তুলনায় কম মজুরি পান। পশ্চিমবঙ্গে অসংগঠিত কাজের ক্ষেত্রে এমন মেয়েদের সংখ্যা প্রচুর। তা যদি হয় তাহলে সরকারি অনুষ্ঠানে নাচগান করে নিজের হাতে কিছু নগদ টাকা পাওয়ার মেয়েদের কাছে একটি বিশেষ মূল্য থাকতে পারে। বিশেষত যেখানে দলীয়-উপদলীয় হিংসার পরিবেশ ঘনীভূত হওয়ায় গ্রামাঞ্চলে এমন স্থানীয় উদ্যোগ কমে

গেছে।

যে উদাহরণটি আমি নিয়েছি সেখানে বিকল্পের উদ্দেশ্য যদি হয় শিল্পীর স্বনির্ভরতা তাহলে সরকারকে দুটি লক্ষ্যে কাজ করতে হয়, যার সূচনা বাম আমলেই হয়েছিল। প্রথম প্রয়োজন জেলা ও ব্লকস্তরে তাদের প্রশিক্ষণ ও চর্চার উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সম্ভব পরিমাণ বিনিয়োগ। বর্তমান প্রসাদভোগের ব্যবস্থায় এই বিষয়টি নিয়ে কোনো মাথাব্যথাই নেই; নথিভুক্ত শিল্পী যেমন-তেমন নাচগান করে টাকা নিয়ে গেলেই হল। এমনকী, যতদূর জানি, আদিবাসী গ্রামেও প্রশিক্ষণ ও মহড়ার জন্য স্বশাসিত বা পঞ্চায়ত-প্রযোজিত এমন চর্চাকেন্দ্র গড়ে তোলায় বর্তমান সরকার কোনো আগ্রহ দেখায়নি। এধরনের চর্চাকেন্দ্র মেয়েদের মনে সাংস্কৃতিক কাজ সম্বন্ধে মর্যাদাবোধ ও আগ্রহ বাড়তে পারত। কিন্তু এসরকারের উদ্দেশ্য তা নয়। দ্বিতীয়ত গ্রামের মধ্যে গ্রামের মানুষেরই নিজস্ব উদ্যোগে শিল্পীদের বেশি করে অনুষ্ঠান সংগঠিত করাতে উৎসাহ দেওয়া, সরকারি বুলির বদলে যাতে নিজেদের কথাই বলতে বা শুনতে পায় তারা। সম্মানদক্ষিণা, যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ কিছুটা নির্বাহ করবে সরকার, বাকিটা স্থানীয় মানুষ। কিন্তু না তৃণমূল না বিজেপি, নিজেদের রাজনৈতিক প্রচারের বাইরে এমন অনুষ্ঠানের তাগিদ তারা অনুভবই করে না।

সরকারের যা করা উচিত কিন্তু করছে না সেদিকে তবু মানুষের নজর ঘোরানোর চেষ্টা তো করা যায়, গণউদ্যোগে এরকম কিছু নজির তৈরি করলে মানুষ দাবি হিসাবেই এসব বিষয়ে সোচ্চার হতে পারে। এটা একটি বিকল্প যা শিল্পী/কর্মী হিসাবে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে, সরকারের বিজ্ঞাপনী প্রচারের স্বার্থে যান্ত্রিকভাবে নয়, নিজেদের সংস্কৃতির মুক্তাঙ্গনে তারা স্বাধিকারেই বাঁচতে পারে, এই আশ্বাস তাদের সামনে এগোতে সাহায্য করবে। অন্যদিকে টাকার বন্যায় অভিভূত ও বিভ্রান্ত হয়ে আমরা বামপন্থীরাও যদি আরো বেশি খয়রাতি সাহায্যের দাবিতেই গলা তুলি, তাহলে আমরা তাদের বিকল্পের সম্মান কখনো দিতে পারব না। আগের বামফ্রন্ট আমলে এই খাতে বরাদ্দ খুব কম ছিল একথা সত্যি, কিন্তু এখন যে কোটি কোটি টাকার অপব্যবহার হচ্ছে পরিকল্পনামাফিক কাজ করলে তার চেয়ে অনেক কম টাকায় এমন সরকারি উদ্যোগ সম্ভব হতে পারত একথা তাদের মনে করানোর কাজটা আমাদেরই।

এই বিশেষ উদাহরণ থেকে সূত্র নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে মেয়েদের জীবনের অন্য দু'একটি সাম্প্রতিক প্রবণতার দিকে তাকানো যাক। এটা আমরা সকলেই লক্ষ্য করেছি যে পরিবারের বাইরের নানা বিষয় নিয়ে মেয়েদের আজকাল অনেক বেশি বাইরে বেরিয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে। এমনকী এই অতিমারীর পর্যায়েও যখন প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের কোনো সুযোগ এসেছে পাড়ার মেয়েরা ঘরের মধ্যে বসে থাকেননি। গ্রামে কোভিড সেন্টার খুলতে দেবেন না এই দাবিতেই হোক, রাজনৈতিক কারণে কেউ খুন হলেই হোক বা পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদেই হোক, বিশেষত গ্রামের মেয়েদের আমরা রাস্তায় দেখছি অনেক বেশি। বামপন্থীদের মিটিং-মিছিলে যাঁরা আসেন, বা নির্বাচনে কাজ করেন সে মেয়েরা তো অনেকসময়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও আসেন। বৃন্দা কারাতের লেখা In Defence of the Red Flag (2015)-এ এর অনেক সাহসী নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু একথা ভুললে

চলবে না যে রাজ্যের শাসকদলের মিটিং-মিছিলেও মেয়েদের উপস্থিতি কিছু কম লক্ষণীয় নয়। বিজেপি-র পেশীপ্রদর্শনের রঙ্গক্ষেত্র কতিপয় নেত্রী ছাড়া মেয়েদের আগে খুব দেখা যেত না; এখন কিন্তু গ্রামের অতিসাধারণ মেয়েদের উপস্থিতিও সেখানে বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে। এসব ক্ষেত্রে তাদের সবাইকে টাকা দিয়ে ট্রাকে তুলে ভিড় বাড়াতে আনা হয় এমন ভাবলে অতিসরলীকরণ হবে। তাঁদের সবাইকে রাজনীতি-প্রণোদিত বিরোধীপক্ষ বলে বাতিল করে দিলেও হবে না। প্রবণতাটি বুঝেই বিকল্পের খোঁজ করা জরুরি।

তৃণমূল-শাসনের কয়েকবছরে মেয়েদের জীবনে অস্থিতি এবং অসুরক্ষা বহুগুণে বেড়েছে। জাতীয় অপরাধের খতিয়ান যে দপ্তরে হয় (NCRB) দুবছর ধরে রাজ্য সরকার সেখানে কোনো রিপোর্ট পাঠায় না। তাসত্ত্বেও আমরা জানি যে ২০১৮-তে মেয়েদের ওপর নানাবিধ নির্যাতনের ঘটনায় যে পাঁচটি রাজ্য সবচেয়ে এগিয়ে, যেখানে মেয়েরা সবচেয়ে অসুরক্ষিত, পশ্চিমবঙ্গ তাদের মধ্যে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। একই সঙ্গে সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডও ঘটে এখানে। এটা কিন্তু আজকের কথা নয়। ২০১৩ সালে সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পশ্চিমবঙ্গ শাখা একটি বই প্রকাশ করেঃ Women in West Bengal Today: Violence and Resistance নাম দিয়ে। সেখানে ২০১১-১২-তে সাধারণভাবে নারীনির্যাতনের বৃদ্ধির কিছু তথ্য দেওয়া হয়েছে, যাতে রাজনৈতিক প্রতিহিংসাজনিত অপরাধই শুধু নয়, সাধারণভাবে সবরকম মেয়েদের নিরাপত্তা হ্রাস পাবার ইঙ্গিত আছে। সরকার যে এধরনের তথ্য ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোতে সরাসরি না পাঠিয়ে পরবর্তী সময়ে পুলিশদপ্তরে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে বইতে তারও উল্লেখ আছে। এই সময়ে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টেও দেখা যাচ্ছে, অভিযোগের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে, তার মধ্যে ৫০%ই নারীনির্যাতনের অভিযোগ। শেষোক্ত অভিযোগগুলি যে রাজ্য মহিলা কমিশনের বদলে এখানে এসেছে তা নতুন জমানায় মহিলা কমিশনের অবস্থারও সূচক!

এই অস্থিতির শুরু আরো আগে এবং রাজ্যে এই অস্থিতি এবং এলাকার মধ্যে হিংসাত্মক পরিবেশ তৈরি করার রাজনীতিকে ব্যবহার করেই তৃণমূল ক্ষমতাদখলের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছে ২০০৬-৭ সাল থেকে। বামফ্রন্ট সরকারের সেখানে যেঘাটতিই থাকুক, বিশেষ করে ২০০৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর গ্রামীণ প্রশাসনের পরিকাঠামোতে, পাড়ায় পাড়ায় যখন এই আতঙ্কের রাজনীতি ঢুকে পড়ল তখন থেকে মেয়েদের জীবনে অস্থিরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর জন্য জমিরক্ষা কমিটি, মাওবাদীদের সঙ্গে যুক্ত ‘মাতঙ্গিনী মহিলা সমিতি’র মতো সংগঠন, এমনকী তখন রাজ্যে অপ্রকাশ্যভাবে আর এস এস-এর যেটুকু শক্তি ছিল সবকিছুকেই কাজে লাগানো হয়। বামপন্থী- সমর্থক পরিবারের মেয়েরা শুধু নয়, সঙ্গে সঙ্গে এলাকার অন্য মেয়েরাও ঘরের উঠোনে পারম্পরিক সন্দেহ ও হিংসার পরিবেশে বিপর্যস্ত হন, কয়েকটি এলাকায় ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হন তেমন কোনো রাজনৈতিক যোগ না থাকা সত্ত্বেও। এই আতঙ্কে আরো বাড়াল নন্দিগ্রামে শত শত নারীর ওপর অত্যাচার ও সিন্ধুরে তাপসী মালিকের হত্যা নিয়ে ভুয়ো কাহিনি।

২০০৯ সালে সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রকাশিত

The Truth Behind the Violence in West Bengal বইটিতেও এই হিংস্র রাজনীতির উদ্ভব এবং মেয়েদের ওপর তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা আছে। অস্থিতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে যারা ক্ষমতায় আসে ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য তারা আজও অস্থিতির ওপরেই নির্ভর করবে তাতে সন্দেহ কী। বিজেপিও সেই রাস্তা ধরেই তৃণমূলকে টেকা দিয়ে এগোতে চাইছে। বস্তুত বিজেপি-শাসিত উত্তরপ্রদেশে নারী-সুরক্ষার হাল পশ্চিমবঙ্গের চেয়েও খারাপ। তবু ভুলে যাওয়া যায় না যে সরকারি নথিতে স্বীকৃতি না থাকলেও দীর্ঘদিন পরে তৃণমূল-শাসিত পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যে কয়েকটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনাও ঘটেছে। এ রাজ্যে বিজেপি-র পেশি-আসফালন নারীসুরক্ষা বাড়াবে না। তাই নিরাপত্তার অভাব এবং তা নিয়ে মেয়েদের মনে আতঙ্ক তো বাড়বেই। অনেক সময়ে মেয়েদের পথে নেমে আসা তাঁদের সচেতনতার সূচক, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ পরিস্থিতিতে যেকোনো ভাবে ঘরের বাইরে এসে জমায়েতের মধ্যে থাকার প্রবণতা সুরক্ষার অভাবে আতঙ্ক এবং পুলিশ প্রশাসন বা ন্যায়বিচারের আইনি প্রক্রিয়া সম্বন্ধে হতাশারও বার্তা দেয়। কোভিডকর্মীদের পাড়ায় ঢুকতে না দেওয়া বা খুনের প্রতিবাদে সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর করার পিছনে এই হতাশা থাকে; আইনপ্রশাসনের বদলে বাহুবলীদের পিছনে ভিড়ে গিয়ে, বা সাম্প্রদায়িক প্রদর্শনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিরাপদ হবার চেষ্টার কারণও তাই।

বামফ্রন্ট সরকার প্রথম যখন ক্ষমতায় আসে তখন তাকে যে অরাজকতার মোকাবিলা করতে হয়েছিল বর্তমানে মানুষের মনে সুস্থিতি এবং আইনের শাসনে বিশ্বাস ফেরাতে হলে তার চাইতেও দুরূহ চ্যালেঞ্জের মহড়া নিতে হবে। মহিলা-থানা রাজ্যে বেশকিছু হয়েছে; কিন্তু পুলিশপ্রশাসন রাজনৈতিক নেতাদের মুখাপেক্ষী হবে না, আইন-অনুযায়ী কাজ করবে, কোনো অতিসাধারণ মেয়েও অভিযোগ নিয়ে থানায় গেলে সুব্যবহার এবং দ্রুত ব্যবস্থাগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হবে না, আইনভঙ্গকারী যতোই ক্ষমতালালী হোক সে সাজা পাবে এই বিশ্বাস মানুষের মনে ফিরিয়ে আনতে না পারলে মেয়েদের নিরাপত্তাবোধ বাড়বে না। ন্যায্য দাবিতে কোনো শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে পুলিশ নৃশংস ব্যবহার করবে না, মহিলাসহ আন্দোলনকারীদের ওপর লাঠির ঘা কষাবে না বা তাদের মিথ্যা মামলায় বুলিয়ে দেবে না, বিরোধীকণ্ঠ দমনে কেন্দ্রীয় আইনগুলি ব্যবহার হবে না রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে এই নিশ্চিতিও পাওয়া জরুরি। মেয়েদের ওপর অ্যাসিড-আক্রমণে এ রাজ্যের রেকর্ড সবচেয়ে খারাপ; খুব সম্প্রতি কয়েকটি ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ এসেছে, কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়। অ্যাসিড-কেনা নিয়ন্ত্রণে কড়া আইনই বা কোথায়? তাছাড়া পুলিশ/ বিচারব্যবস্থা ও জনসাধারণের মধ্যস্থ হয়ে সহায়ক সংস্থাগুলিকে অবহেলায় নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে—যথা, আইনি সহায়তা সংস্থা, মহিলা কমিশন, মানবাধিকার কমিশন ইত্যাদি—তাদের মর্যাদা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে হবে, পুলিশ-প্রশাসন উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে যাতে অভিযোগ জানানোর কার্যকরী জায়গা থাকে।

বামফ্রন্টের আমলেই পঞ্চায়েত ও নগরপালিকায় কেন্দ্রীয় আইন অনুযায়ী মেয়েদের জন্য ৩৩% আসন সংরক্ষণ করে মেয়েদের ন্যায্য রাজনৈতিক পরিসরকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পরে তা ৫০% শতাংশে বৃদ্ধি পায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়ে হয়ে পঞ্চায়েত চালানোতে প্রত্যাশিত বাধার সম্মুখীন তাঁরাও হয়েছিলেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে বাধা

কাটিয়ে উঠতেও পেরেছিলেন। পঞ্চায়েতে মেয়েদের উপস্থিতি এখনও রয়েছে; তাঁদের অধিকাংশ তৃণমূল-সমর্থিত, এখন বেশকিছু ক্ষেত্রে বিজেপি-সমর্থিতও বটে। কিছু কিছু পঞ্চায়েতে বামপন্থী মেয়েরাও রয়েছেন। কিন্তু সরকারি দপ্তরগুলিই এখন মূলত পঞ্চায়েতের কাজ পরিচালনা করছে, পঞ্চায়েত সদস্যদের তাদের তাঁবে থাকতে হচ্ছে। কাজেই খয়রাতি বিলোনো ছাড়া তাঁদের বিশেষ কাজ নেই, সেখানেও কোটি কোটি টাকা প্রকৃত উপভোক্তাদের ফাঁকি দিয়ে শাসকদলের অনুগ্রহীতরা কজা করছে আমফানের সময়ে যার নগ্ন ছবি আমরা দেখেছি। পঞ্চায়েতের নারীসদস্যরাও দুর্নীতির অংশীদার, দলীয়-উপদলীয় হিংসাত্মক ঘটনায় তাঁরা সরাসরি যোগ দিচ্ছেন। দলবদল বাধাবন্ধহীন। জনগণের প্রতিনিধিদের ওপর তাই জনসাধারণের আর ভরসা নেই। পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে গ্রামীণ জনসাধারণের, বিশেষ করে মেয়েদের যে উত্থানের সম্ভাবনা ছিল তা এইভাবে প্রতিদিন দূরে সরে যাচ্ছে।

মেয়েদের আত্মবিশ্বাসকে যদি ফিরিয়ে দিতে হয় এবং ক্ষমতায়নের স্তর প্রক্রিয়াতে গতি আনতে হয় তাহলে আর কী বিকল্প আছে পঞ্চায়েতের পুনরুজ্জীবন ছাড়া? তার মানে, যে ক্ষমতা তার হাত থেকে নিয়ে সরকারি আধিকারিকদের দেওয়া হয়েছে তা আবার পঞ্চায়েতকে ফিরিয়ে দিতে হবে দলনির্বিশেষে পঞ্চায়েতসদস্যদের, বিশেষত নারীসদস্যদের, এলাকার উন্নয়নে আশ্রয়ন হবার সুযোগ সুনিশ্চিত করতে। নির্বাচিত সদস্যদের ওপর জনসাধারণের লাগাতার নজরদারির স্বার্থে গ্রামসভার অধিবেশনকে কার্যকরী করতে হবে, যাতে মেয়েরা পথে নেমে অভিযোগ করার বদলে সেই মঞ্চকে ব্যবহার করতে পারে গণতান্ত্রিক অভ্যস্ততায়। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় বিপুলসংখ্যক মেয়েরা যেসব অসংগঠিত অর্থনৈতিক কাজে যুক্ত থাকেন, কিন্তু যার স্বীকৃতি তাঁরা পান না, পঞ্চায়েতে পরিকল্পনার মাধ্যমে সেগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার হৃদিশ থাকতে হবে।

বর্তমানে পুরুষেরা গ্রামাঞ্চল থেকে পরিযায়ী শ্রমিকহিসাবে অন্যত্র চলে যাবার ফলে চাষ এবং চাষ-সংক্রান্ত নানা কাজে এবং পশুপালনে আমরা মেয়েদের আরো বেশি উপস্থিতি দেখছি। অঞ্চলভেদে তাঁরা ডালাকুলো মাদুর ইত্যাদি নানা জিনিষ তৈরিতে দক্ষ, কাঁথা ইত্যাদি নানারকম সেলাইফোঁড়াইও জানেন। কিন্তু খাটুনি বাড়াসত্বেও সেই অনুপাতে তাঁদের আয় বাড়ছে না। গ্রামের বহু মেয়েকে রোজ শহরে যেতে হয় গৃহসহায়িকা কিংবা আয়ার কাজ করতে। অতিমারীর সময়ে অনেকে শহরে তাঁদের কাজও হারিয়েছেন। এরা জেজো কৃষি এবং ক্ষুদ্র উৎপাদনে মেয়েদের অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে ছোটো ছোটো সমবায়গোষ্ঠীতে তাঁদের যুক্ত করলে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের সংরক্ষণ ও বিপণনের একটি পরিকাঠামো পঞ্চায়েতস্তরে রাখতে পারলে গ্রামের মধ্যেই তাঁদের হাতে নগদ টাকা আসবে এবং জীবনযাত্রার মান বাড়বে। বর্তমান সরকার নানা জায়গায় অনেক মেলা করে থাকে। কিন্তু গ্রামীণস্তরে পরিকল্পনার অভাবে তাতে সবাই উপকৃত হন না; সম্ভবত কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয় তোলাবাজির শিকার হন এবং ভিতর থেকেই কিছু ফড়ে তৈরি হয়ে যায়। পঞ্চায়েতস্তরে সঠিকভাবে সংগঠিত করলে এর মাধ্যমে সবচেয়ে বঞ্চিত মেয়েদেরও ক্ষমতায়ন সম্ভব।

মনরেগা (MNREGS) প্রকল্পে জেলা পঞ্চায়েতের সহায়তায় উপযুক্ত পরিকল্পনার

দ্বারা দুর্নীতির গহ্বরে অর্থ তলিয়ে যাওয়া বন্ধ করতে পারলে মেয়েরা গ্রামীণ উন্নয়নের কাজে অংশ নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবে। ২০১৪-১৫ সালে কর্ণাটকে কালবুর্গি জেলার আজাদপুরে সারা ভারত মহিলা সমিতির সদস্যরা এপ্রকল্পকে ব্যবহার করে পানীয় জলের অভাব দূর করতে স্থানীয় পুকুর পুনর্খননের যে প্রকল্প নিয়েছিল তা মেয়েদের উন্নয়নের কাজে অংশগ্রহণের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ (Pearls of Sweat: MGNREGS in Kalaburgi District, Karnataka ed. Dr. Meenakshi Bali, Raveendra Rudravadi, 2016)। পশ্চিমবঙ্গের মেয়েরাও অনুরূপ কাজে যুক্ত হতে পারেন। পাশাপাশি যে স্বল্পবিত্ত পরিবারের মেয়েরা শহরে নানাবিধ ক্ষুদ্র উৎপাদন, বিপণন এবং পরিষেবার কাজে যুক্ত রয়েছেন তাঁদেরও স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা ছোটো ছোটো সমবায় স্থাপনে উৎসাহিত করতে পারলে সঞ্চয়ের সম্ভাবনা ও আত্মমর্যাদা বাড়বে। একটি শহরি রোজগার প্রকল্পের মাধ্যমেও বেরোজগারির কিছুটা সুরাহা সম্ভব। তাতে শিক্ষিত মেয়েরাও যুক্ত হতে পারেন। শহরের বিশেষত বস্তিবাসী মেয়েদের স্বার্থে তাঁদের জীবনজীবিকার স্থান থেকে তাঁদের উৎখাত করা চলবে না। বিনাসম্মতিতে এবং সামগ্রিক পুনর্বাসন ছাড়া তো নয়ই। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তাঁদের বাসস্থান বা কাজের ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হলে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে।

১৯৯০এর দশকের শেষদিক থেকে পশ্চিমবঙ্গে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির বেশ কিছুটা অগ্রগতি হয়েছিল, যা বাম আমলের শেষের দিকে আতঙ্ক ও হিংসার ঘনীভূত পরিবেশে অনেকখানি ধাক্কা খায়। এর সদস্যদের ৯০% শতাংশই ছিলেন মহিলা। ২০১০এর নভেম্বরে এদের সংখ্যা ছিল ৩,০৯,৭৪৬। তার মধ্যে ৭৬.১৪% কোনো না কোনো অর্থকরী কাজে যুক্ত ছিল। নতুন শাসক এদের স্বাধিকার রক্ষার বদলে যেখানে পেরেছে নিজেদের কুক্ষিগত করেছে অথবা অন্যত্র এগুলিকে আদৌ নজর দেয়নি। ফলে যা অবশিষ্ট আছে সেগুলিও ধুকছে। অথচ উপযুক্ত পরিচর্যা শুধু গ্রামাঞ্চলেই নয়, শহরের স্বল্পবিত্ত পরিবারের মহিলাদেরও আর্থিক এবং সামাজিক স্বনির্ভরতার পথ দেখাতে পারত এই গোষ্ঠীগুলি। ২০১১ সালে বামফ্রন্ট সরকার বিদায় নেবার আগেই রাজ্য মহিলা কমিশনের প্রয়োজনায় কমিশন সদস্য দেবযানী সেনগুপ্ত জ্যোতিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও সুপ্রিয় বসুর সঙ্গে কয়েকটি জেলা ধরে এগুলির অগ্রগতির যে সমীক্ষা করেন, সেখানে (মেয়েদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অগ্রগতিঃ সমীক্ষা ও সুপারিশ, ২০০৭-২০১০) পরিবেশের বর্ধমান প্রতিকূলতা লক্ষ্য করার পাশাপাশি তাঁরা কিছু সুপারিশ করেছিলেন।

গ্রামে এবং শহরে দারিদ্র্য দূরীকরণ তথা মেয়েদের কাজের মর্যাদা বাড়ানোর লক্ষ্যে এই সুপারিশগুলির অনেকটা এখনো প্রাসঙ্গিক। সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে প্রাথমিক সহায়তার ভিত্তিতে সূষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে পঞ্চায়েত বা নগরপালিকার হাতে এগুলির দায়িত্ব ন্যস্ত করে দলমতনির্বিষেয়ে এসব গোষ্ঠীর পুনরুজ্জীবনের কথা ভাবতে পারি আমরা। এখানে কেরালার অত্যন্ত সফল এবং শক্তিশালী ‘কুদুমশ্রী’ প্রকল্পের কথা মাথায় রাখা যেতে পারে। সব স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে উপসংঘ ও মহাসংঘের (federation) এর আওতায় আনতে হবে এবং প্রয়োজনে সমবায় আইন পরিবর্তন করে মহাসংঘকে সমবায় নেটওয়ার্কিং-এর আওতায় আনতে হবে (মনে রাখতে হবে এই আমলে সমবায় উদ্যোগের অগ্রগতিও

বিপর্যস্ত)। সমস্ত গোষ্ঠীকে ব্যাংক থেকে স্বল্পসুদে ঋণ দেবার পথ সুগম করতে হবে যাতে মাইক্রো-ফিনান্স সংস্থাগুলি সদস্যদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিতে না পারে। দুর্যোগ বা পারিবারিক বিপর্যয়ে সহজলভ্য ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। গোষ্ঠীগঠন, প্রশিক্ষণ, উৎপাদন ও বিপণনের মধ্যে পারস্পর্য আনা বিশেষ জরুরি। নিক্রিয় গোষ্ঠীগুলিকে সক্রিয় করার উদ্যোগ অবশ্যই নিতে হবে। পঞ্চায়েত ও নগরপালিকার মাধ্যমে উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারীকরণের জন্য জেলাস্তরে স্থায়ী বিপণনকেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে এবং বিক্রয়ের ভার দালালদের হাতে ছেড়ে না দিয়ে সদস্যদেরই তাতে উৎসাহিত করতে হবে। শহরের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির বিষয়টি বিশেষভাবে ভাবতে হবে। রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা আজ যে অতল গহবরের মুখে, সেখানে কোনো সরকারের পক্ষেই একাজ সহজ হবে না, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে মেয়েদের আয় এবং স্বনির্ভরতা বাড়লে রাজ্যের সম্পদও বৃদ্ধি পাবে।

পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংকোচনের অন্যতম কারণ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে ও স্কুলকলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শূন্য স্থায়ী পদগুলিতে নিয়োগ না হওয়া। সরকারি দপ্তরগুলিতে জানুয়ারির গোড়ায় ২০,০০০এর বেশি পদ খালি বলে সরকারিসূত্রেই জানা যাচ্ছে। আপাতত অনেক জায়গায় অবসরপ্রাপ্তদের ধরে রেখে সরকার খরচ কমাচ্ছেন। স্কুলের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে নিয়োগের পরিকাঠামো অপদার্থতা ও অস্বচ্ছতার অজস্র প্রমাণ বহন করছে; কর্মপ্রার্থীরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একারণে আদালতের আদেশ, শিক্ষাদপ্তরের প্রতিশ্রুতির পরেও চাকরিতে ঢুকতে পারছেন না। স্কুলের আওতা থেকে ছিটকে-যাওয়া পড়ুয়াদের জন্য শিশুশিক্ষাকেন্দ্র ও মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলির নাভিশ্বাস উঠছে, শিক্ষিকাদের বেতনহারও অন্যায়া। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকল্প-শিক্ষিকা পার্শ্বশিক্ষিকা প্রভৃতি বিভিন্নধরনের কর্মী রয়েছেন যাঁদের বেতন/ভাতা, কাজের সময় ও ধরন সবকিছুতেই অনেক অসামঞ্জস্য, অসাম্য ও জটিলতা রয়েছে। এর কোনো চট্জলদি সমাধান সম্ভব নয়; কিন্তু বিষয়টি নিয়ে সামগ্রিক চিন্তা ও পরিকল্পনা না করলে সমস্যা আরো বাড়বে।

কলেজে তিনচার বছর আগে একবার নিয়োগ হয়েছিল, তার পরে কিছু হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলিতেও নিয়োগ প্রায় বন্ধ, যদিও অধ্যাদেশ জারি করে সরকার দু'একমাস বাদে বাদেই একেকটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছে। সরকার-পোষিত লাইব্রেরিগুলিতে ৭৫% পদ খালি থাকার ফলে সেগুলি বন্ধের মুখে। শিক্ষাব্যবস্থা চলছে অনেকখানি পার্ট-টাইম বা অতিথি শিক্ষকদের সাহায্যে এবং বর্তমানে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের ওপর দুঃসহ বোঝা চাপিয়ে। কেন্দ্র এবং রাজ্যে পরিকল্পনার এতই অভাব যে অনেক গবেষক-যার মধ্যে মেয়েরাও আছেন-নিয়মিত বৃত্তি না পাবার ফলে কাজ ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন। রাজ্যে শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা কম নয়। সরকারি দপ্তর ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সৃষ্টি স্বচ্ছ পরিকাঠামোর সাহায্যে এইসব শূন্যপদে সঠিক নিয়োগ হলে যোগ্যতাসম্পন্ন মেয়েরাও সেখানে কাজ পেতেন, শিক্ষাব্যবস্থার বেহাল দশারও কিছুটা সুরাহা হত। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে যোগ্যতা সত্ত্বেও যাঁরা দীর্ঘদিন অতিথি-শিক্ষক পদে রয়েছেন, তাঁদের কথা অবশ্যই এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে ভাবতে হবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে এই সরকারের অবহেলা ও পরিকল্পনাহীনতার ফলে অতিমারীর সময় জুড়ে যে শিশুরা দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকায় শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে চলে গেছে তার মধ্যে

মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি করে কমবয়সে বিয়ে হওয়া, পাচারের শিকার হওয়া বা শিশুশ্রমের অন্ধকার জগতে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। অতিমারী-পূর্ব পরিস্থিতিতেও অবহেলা ও পরিকল্পনাহীনতার প্রকোপ কম ছিল না। প্রতীচী ট্রাস্টের ২০১৮ সালের রিপোর্ট বলছে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অসম বন্টনের ফলে ২০% স্কুলে শিক্ষকের অপ্রতুলতার কথা। এমনকী, ৮৪৭টি স্কুলে ২০১৬ সাল পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে ধারে-কাছে কোনো প্রাথমিক স্কুলও নেই। সরকারি বরাদ্দে স্কুলপ্রতি ন্যূনতম খরচ মেটাতে বছরে ৩৩,০০০ টাকার ঘাটতি হয়। কলকাতার স্কুল নিয়ে প্রতীচী ট্রাস্টের সাম্প্রতিক রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ৫৯% স্কুলের ভগ্নদশা। শৌচাগার অপরিষ্কার। কলকাতার শিশুশিক্ষাকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামোর হাল আরো খারাপ। কমছে তপশিলি জাতিভুক্ত পড়ুয়া, আদিবাসী অংশের এবং মুসলিম পরিবার থেকে আসা পড়ুয়াদের সংখ্যা। মেয়েদের স্কুলভর্তির হিসাব এই রিপোর্ট অনুযায়ী ছেলেদের থেকে সামান্য কম; পিছিয়ে-পড়া অংশ থেকে আসা পড়ুয়াদের, বিশেষত মেয়েদের স্কুলে আসার সুযোগও কমছে এমন অনুমান অপ্রাসঙ্গিক নয়। প্রাইভেট টিউশনের চাহিদা বাড়ছে। অন্যদিকে বাড়ছে প্রাইভেট স্কুলের অনিয়ন্ত্রিত রমরমাও। স্থানীয় দুঃস্থ পড়ুয়াদের জন্য অবৈতনিক সীটের বরাদ্দ রাখার তাদের সামাজিক দায় সরকারি নজরদারির অভাবে পালিত হচ্ছে না।

সরকারি সহায়তার এই অবস্থায় কলকাতার কর্পোরেশন স্কুল এবং অন্য পুরনো কিছু কিছু স্কুল পড়ুয়ার অভাবে ঝাঁপ বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে। বামফ্রন্টের আমলে খোলা শ্রমিক-স্কুলগুলিও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে গত কয়েকবছরে অনেক সরকারি স্কুল তুলে দেবার ফলে যেমন গরিব পড়ুয়ারা, বিশেষত মেয়েরা বঞ্চিত হচ্ছে, এ রাজ্যেও তার প্রাকলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। মাধ্যমিকস্তরের শিক্ষায় 'কন্যাশ্রী' নামক বহুলপ্রচারিত প্রকল্পটিতে ২০১৩-১৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৫৭ লক্ষের কিছু বেশি ১৩-১৮ বছরের মেয়ে প্রথম অনুদানটি পেয়েছে (বছরে ১০০০ টাকা), দ্বিতীয় অনুদানের প্রাপক ২৩ লক্ষের কিছু বেশি ১৮ বছরের মেয়ে (এককালীন ২৫০০০ টাকা)। কিন্তু প্রশ্ন হল, এর সামাজিক প্রভাব কতোটা পড়ছে। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিকের মাঝখানের ড্রপ-আউট কমাতে এর কী অবদান আছে? ১৮ বছর বয়সে ২৫,০০০ টাকা কতগুলি ক্ষেত্রে বিয়ের যৌতুক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেও আরেকটি প্রশ্ন। ১৫র নীচে মেয়েদের বিয়ে এ রাজ্যে কম হলেও ১৫-১৮র মধ্যে বিয়ের হার তেমন কিছু কমে নি, যদিও কিছু ক্ষেত্রে কমবয়সী মেয়েরা পরিবার থেকে বিয়ে দেবার বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে। আসলে স্কুলশিক্ষার সর্বস্তরে বিশেষত পিছিয়ে-পড়া জায়গায় পরিকাঠামোর উন্নতি না হলে এবং শিক্ষকনিয়োগে পরিকল্পিতভাবে বরাদ্দ না বাড়লে মেয়েদের শিক্ষার সমস্যাগুলি কাটবে না। স্কুলশিক্ষার অভিমুখ বামপন্থীদের কাছে এগুলিই হওয়া উচিত। তাছাড়া স্কুলশিক্ষাশেষে দক্ষতার প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো গেলে হয়তো স্কুলশিক্ষা-পাওয়া মেয়েরা ড্রপ-আউট বা কমবয়সে বিয়ের প্রতিরোধ করতে পারত আরো বেশি।

এক অশনিসংকেত আসছে এ রাজ্যে পুষ্টির ক্ষেত্রে। ২০১৯-২০ সালের জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষায় (NFHS) সারাদেশে ২০১৫-১৬র পর থেকে শিশু-অপুষ্টির বৃদ্ধির যে ভয়াবহ ছবি পাওয়া গেছে আরো কয়েকটি রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সেই বৃদ্ধির

শরিক। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যে কর্পোরেটের স্বার্থরক্ষা করতে পুষ্টিপ্রকল্পের মতো জনকল্যাণমূলক কাজগুলিকে উপেক্ষা করেছে তার প্রত্যক্ষ ফল এটা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গেও এনিয়ে সরকারের হেলদোল দেখা যাচ্ছে না। বেকারি এবং মূল্যবৃদ্ধি মেয়েদের, বিশেষত গ্রামীণ এলাকার মেয়েদের মধ্যে অপুষ্টি বাড়িয়েছে এ আশংকাও এক্ষেত্রে স্বাভাবিক। শিশুদের মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা না থাকলে তা হয়তো আরো বাড়ত; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের স্কুলগুলিতে 'প্রতীটা ট্রাস্ট'র সাম্প্রতিক (২০১৮) সমীক্ষা অনুযায়ী এর জন্য মাথাপিছু ন্যূনতম খরচের তুলনায় সরকারি বরাদ্দের ঘাটতি খুবই প্রকট। দরকার ৭.১৭ টাকা; পাওয়া যাচ্ছে ৪.১৩ টাকা।

মিড-ডে মিলের প্রকল্পকে আরো জোরদার করার অঙ্গীকার নিতে হবে এবং কর্মীদের সঠিকভাবে দায়িত্বপালনের জন্য সবরকম ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে। ধর্মীয় সংস্থা বা এনজিওদের ওপরে ছেড়ে না দিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে এই কাজে যুক্ত করা যায়। অঙ্গনওয়ারি কর্মীদের সুরক্ষা, কাজের জন্য সঠিক মালপত্র সরবরাহ এবং উপযুক্ত পরিকাঠামো গঠনেও সরকারের উদ্যোগ প্রয়োজন। দু'টাকা কেজি দরে ৩৫ কেজি করে চাল রেশনব্যবস্থার মাধ্যমে সর্বজনীন বিতরণের আশু প্রয়োজন রয়েছে। কার্ড না থাকার অজুহাতে কেউ যেন বঞ্চিত না হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় আরো সামগ্রী রেশনব্যবস্থার আওতায় আনা দরকার যেমন কেরালাতে হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের মজুতদারির সপক্ষে নতুন আইন এ রাজ্যে লাগু করাকে রুখতে হবে।

লকডাউনের পর্বে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেহাল দশা যখন প্রকট হয় এবং পরিকল্পিতভাবে জনসাধারণের কাছে সহায়তা পৌঁছানোর বদলে সরকারের পক্ষ থেকেই নানাভাবে আতংকসৃষ্টি করা হয়, তখন মেয়েরা কতগুলি বিশেষ অসুবিধায় পড়েছিলেন। হাসপাতালগুলি কোভিড-আক্রান্তদের জন্য নির্দিষ্ট হওয়াতে অশুঃস্বভা মেয়েরা চেক-আপ বা প্রসবের ক্ষেত্রে বিপদে পড়ে যান। শিশুদের টিকাকরণের কর্মসূচি পিছিয়ে যায়। নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা কাজ করছিলেন এবং আশাকর্মীদের এলাকায় পাঠানো হচ্ছিল কোনো সুরক্ষা বা যাতায়াতের ব্যবস্থা ছাড়াই। অন্যদিকে বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে অঢেল মুনাফার সুযোগ দেওয়া হচ্ছিল। সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা, বিশেষত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং জেলা হাসপাতালগুলি আরো মজবুত ও সক্রিয় না হলে, স্বাস্থ্যকর্মীদের মর্যাদা ও সুরক্ষা না দিলে মেয়েদের সুস্বাস্থ্যের বিষয়টি অবহেলিতই থেকে যাবে। এব্যাপারে বামপন্থীদের অগ্রাধিকার দিতেই হবে।

এই অঞ্চলে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য আছে ব্রাহ্মণ্যবাদবিরোধী নানা আন্দোলন এবং বহুমুখী সমন্বয়ী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের, যা এসেছে লোকায়ত বৈষ্ণবধর্ম, অন্যান্য লৌকিক ধর্ম, বাউলফকির, সহজিয়া, সুফিবাদী লোকবিশ্বাসের ধারা ধরে। আবার জাতপাত লিঙ্গগত বৈষম্যের বিরোধী এই সমন্বয়ী সংস্কৃতির সূত্র থেকে এগিয়ে উনিশশতকী সমাজসংস্কারের চেতনা ও পরে স্বাধীনতা আন্দোলনের উজ্জীবনের মধ্য দিয়ে বাংলায় মেয়েদের অগ্রগতির রাস্তা তৈরি হয়েছে। এর বিপরীতে রক্ষণশীল, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার আধার শক্তিগুলির উপস্থিতি এ রাজ্যে অবশ্য কম ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে বামপন্থীদের রাজনৈতিক-সামাজিক প্রভাবের ফলে তা ঠেকিয়ে রাখা গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমান শাসকদলের সঙ্গে বিজেপি-র

যে দড়িকষাকষি আমরা আজ দেখছি বাংলার সংস্কৃতির দখলদারি নিয়ে তা আপাতদৃষ্টিতে যতোই হাস্যকর হোক, আসলে তার মধ্য দিয়ে জাতিগত, ভাষাগত, ধর্মগত বিভাজনের পথ প্রশস্ত করা হচ্ছে। প্রতিটি স্তরেই এর ফলে মেয়েদের মর্যাদা ও সমানাধিকারের বিষয়টিও বিপন্ন হয়ে পড়বে। বিজেপি-তৃণমুলের আশপাশে অনেক মেয়ে জড়ো হলেও তাতে মেয়েদের ক্ষমতায়ন কোনোভাবেই সুনিশ্চিত হবে না।

বিজেপি-র নতুন শ্রম আইন বা কৃষি আইন যেমন সারাদেশে শ্রমিক-কৃষক মহিলাদেরও অধিকার হনন করতে উদ্যত হয়েছে, তেমনই বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে নানা অধ্যাদেশ ও আইন চালু করে বিশেষভাবে মেয়েদের সমতার অধিকারকে খর্ব করা হচ্ছে। যেমন, যথেষ্ট শিক্ষা নেই বা সন্তানসংখ্যা দুইয়ের চাইতে বেশি এই অজুহাতে মেয়েদের পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আটকানো হচ্ছে; নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আইন চালু করে যাদের ভিন্নরাজ্যে বিয়ে হয়েছে তাদের বিপন্নতা বাড়ানো হচ্ছে; বিবাহ ও ধর্মান্তরণ সংক্রান্ত অধ্যাদেশ ও আইন তরুণী মেয়েদের স্বাধিকারের ওপর আরেকটি বিরাট আঘাত হেনেছে। আমাদের রাজ্যে এসব আইন লাগু হয়নি একথা ঠিক, কিন্তু কেন্দ্রীয় স্তরে এমন আইন হলে রাজ্যসরকার তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এমন মনে করার কারণ নেই। বরং পশ্চাৎগামী চিন্তার মুখোমুখি হয়ে তাকে স্বর্ণালী নীরবতা পালন করতেই দেখা গেছে। রাজ্যে নারীনির্যাতনের বাড়বাড়ন্তের একটি কারণও তাই।

আসলে রুখে দাঁড়াতে বামপন্থীরাই পারে। ভূমিস্তরে এর বিরুদ্ধে জনসাধারণের আন্দোলনই আসল কথা, সরকারের কাজ ভিন্ন। তবু একটি গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ সরকার পারে সেই আন্দোলনে নানাভাবে উৎসাহ জোগাতে। আজ রাজ্যে সরকারি প্রচারযন্ত্রের পিছনে সরকারি প্রকল্পের সাফল্যপ্রচারে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, জাতপাতের বৈষম্যের বিরুদ্ধে বা পণপ্রথা নারীনির্যাতনের বিরুদ্ধে কোনো প্রচার দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এর জন্য সরকারকে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করে গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে প্রচারযন্ত্রকে জনগণের কাজেই ব্যবহার করতে হবে যাতে সংস্কৃতির বহুরূপ বিকশিত হবার পরিসর পায়। প্রথমে নারী লোকশিল্পীদের উদাহরণ দিয়েছিলাম একথা মনে রেখেই। বৈষম্যমূলক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যারা নতুন কথা ভাবছে রক্ষণশীল সমাজ তাদের প্রতিকূলে থাকলেও সরকার দৃঢ়ভাবে তাদের জন্য সুরক্ষার আশ্বাস তৈরি করতে পারে। এবং এভাবে আজকের দূষিত সামাজিক পরিমণ্ডলে নতুন হাওয়া বওয়ানোর কাজে দায়িত্বপালন করতে পারে। এটাই বিকল্প। এছাড়া নির্বাচনী জয়ও নিরর্থক। আর জয়পরাজয় কোনো পরিস্থিতিতেই এবিকল্প প্রত্যাহারযোগ্য নয়।